

islep shıǵarıwǵa sarıplanadı. Bunday joqarı karbonlanǵan shiyki zattı kislotalı qayta islewde barlıq texnologik precesslerdi sezilerli dárejede buzadı hám úskenenin ónimdarlıǵın páseytedı [1]. Demek fosforitler tiykarınan mineral tóginler islep shıǵarıw ushrın shiyki zat sıpatında qazıp alnatuǵın júda paydalı qazılma bolǵanı ushın bul fosfaritlerden awıl xojalıǵı bálkim barlıq ósimlikler ushın elede sapalı arzan hám hár tárepleme topıraq strukturası ushında qolaylı tóginlerdi alıwda jańa tábiyiy fosforit kánlerin tabıw hám olardan qolaylı mineral tóginler alıw texnologiyasını jaratıw búgingi kúnde aldımızǵa qoyǵan wazıypalardıń biri desekte boladı. Fosfaritler hám olardan alnatuǵın tóginlerge bolǵan talap bir neshe million tonnani quraydı. Sonıń ushın jańa paydalı fosforit kánlerin ózlestiriwge degen zárúrlık artıp bara beredi. Nawayı wáliyatındaǵı Karakata kániniń “Aznek” maydanı da sol kánler qatarına kiredi. “Aznek” maydanındaǵı rudanı dáslepki analizi boyınsha onıń quramındaǵı fosfor pentoksidi (P₂O₅) 17 % ten 20 % ke shekem yamasa odanda kóbirekti quraydı. Paydalı qazılmanıń ulıwma rezervleri 26million tonnadan zıyattı quraydı. Búgingi kúnde “Aznek” káni maydanındaǵı ruda quramındaǵı tábiyiy fosforitlerdiń quramın úyreniw hám olar tiykarında mineral tóginler alıw texnologiyası jolǵa qoyılmaqta. Bul boyınsha bir neshe alımlar izlenisler alıp barmaqta. Bul izertlewlerde fizik-ximiyalıq, mexanik, termik analiz usıllarınan keńnen paydalanıp atır.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. Nurmurodov T.I., Axmatova M.Z., Turdieva O.D., Karimov O.A. Fosforitlarni boyitish uchun ishqoriy metal tuzlari bilan qayta ishlash. /Universum; texnika fanlari; electron.ilmiy jurnali 2020
2. Нурмуродов Т.И., Турсунова С.У., Хуррамов Н. И., Утамуродов Э.А. Исследование очистки экстракционной фосфорной кислоты, полученной из фосфоритов Центральных Кызылкумов /Universum; технические науки; электрон. научн. журн. 2018
3. M.J. Ayimbetov Ulıwma ximiyalıq texnologiya Tashkent-2017
4. Shamuratova M. Qızılqum fosforitlari, ularni fosfor tutgan oddiy va murakkab o'g'itlarga qayta ishlash yo'llari pDH dissertaciyasi 2021
5. Karamov A. et al. IN MINING ENTERPRISES RESEARCH ON THE STUDY OF GEOTECHNOLOGICAL PROCESSES //International Bulletin of Engineering and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 120-124.
6. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – T. 4. – C. 64-70.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ БОРТОВ, ОТКОСОВ УСТУПОВ И ОТВАЛОВ НА КАРЬЕРАХ И РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ

Ермекбаев Умиджон Бобакулович

старший преподаватель кафедры «Горное дело» Навоийский государственный горно-технологический университет Рес. Узбекистан

Жумабаева Гулжахан Жаксылыковна

*ассистент кафедры «Горные дело и технологии производства»,
Нукусский горный институт, Каракалпакстан, город Нукус,*

Хайруллоев Шахзод Шукрилло ўғли

*преподаватель-стажер кафедры «Горные дело и технологии производства»,
Каракалпакстан, город Нукус*

sh_xayrulloev@nkski.uz

Қутлимуротов Назарбек Пердабоевич

*студент Каракалпакского государственного университета
Каракалпакстан, город Нукус*

Аннотация: Открытый способ разработки полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности становится все более распространенным за счет своих преимуществ: повышенной

производительности, сниженной себестоимости, уменьшенных потерь ископаемого и улучшенных условий труда. Предотвращение оползней и обрушений на карьерах, а также разработка мероприятий по снижению вредного воздействия деформации уступов, бортов, отвалов и прилегающих территорий необходимы для обеспечения непрерывной работы горного предприятия. Это включает в себя регулярное обследование и мониторинг состояния откосов, применение подходящих инженерных решений и эффективную координацию действий сотрудников и оборудования.

Ключевые слова: деформация, зона карьера, недостатки, измерение, процесс, стабильность бортов.

Деформационные зоны на карьере обычно возникают из-за различных факторов, таких как геологические процессы, изменения климата, эксплуатация и т. д. Они могут включать в себя трещины, складки, разломы и другие структурные изменения, которые могут повлиять на безопасность и стабильность карьера.

Возможные ошибки при топографической съемке деформационных зон на карьере:

1. Неправильное определение высот: Это может быть вызвано неточными инструментами или ошибками в калибровке оборудования.

2. Недостаточная плотность измерений: Если интервал между точками слишком велик, это может привести к недостаточной детализации карты и упущению важных деталей рельефа.

3. Искажения из-за рельефа или препятствий: Например, камни, деревья или другие объекты могут мешать правильному проведению измерений, что приведет к искажениям на карте.

4. Ошибка в измерениях из-за недостаточной точности инструментов: Даже маленькие погрешности в измерениях могут привести к значительным ошибкам на карте, особенно на больших расстояниях.

5. Человеческий фактор: Ошибки могут возникать из-за неправильной интерпретации данных, ошибок в записи или неправильного использования оборудования.

Для уменьшения возможных ошибок важно проводить тщательное планирование съемки, использовать высокоточное оборудование, обеспечивать хорошую видимость точек измерения и проводить проверки данных для выявления и исправления возможных ошибок.

Чтобы избежать ошибок при топографической съемке на карьере, следует принять во внимание несколько важных шагов:

1. Тщательное планирование: Заранее определите цели съемки и необходимую точность данных. Разработайте план измерений, включающий выбор оптимальных мест для установки точек измерений.

2. Использование высокоточного оборудования: Используйте современное топографическое оборудование с высокой точностью и надежностью. Это поможет уменьшить вероятность ошибок в измерениях.

3. Проведение контрольных измерений: Периодически проводите контрольные измерения для проверки точности данных и обнаружения возможных ошибок.

4. Обеспечение хорошей видимости: При выборе мест для установки точек измерений обеспечьте хорошую видимость между ними, чтобы минимизировать возможные искажения из-за препятствий.

5. Обучение персонала: Обучите своих сотрудников правильному использованию оборудования и методам съемки, чтобы снизить риск человеческих ошибок.

6. Постобработка данных: После съемки проведите тщательную постобработку данных, включая фильтрацию и коррекцию ошибок.

7. Документирование: Ведите документацию о процессе съемки, включая параметры оборудования, условия проведения работ и любые другие существенные детали.

Соблюдение этих шагов поможет минимизировать возможные ошибки и обеспечить качественные результаты топографической съемки на карьере.

Маркшейдерские инструментальные наблюдения неотъемлемо входят в комплексные меры по изучению стабильности бортов карьеров. Они должны начинаться одновременно с началом горных работ и проводиться с использованием специальных наблюдательных станций, установленных как на поверхности, так и на бортах карьера. Это позволяет следить за деформациями и обеспечивать безопасность работников и оборудования.

При ведении горных работ в рабочих горизонтах месторождения и в приграничных зонах, смешанных с поднятиями, существуют риски, связанные с выходом горных пород на поверхность, такие как складчатое отделение горных пород от формирующегося массива и их частичное отваливание, а также развитие сливы со скоростью после берм. Ранее было установлено, что при возникновении пробоин в шахте произошел выброс пороха в верхний ярус шахты.

При выполнении работ на условно-опасном и потенциально опасном участке работ рабочие и технические инженеры обязаны обращать внимание на деформацию колонн в зоне эксплуатации техники и их прогиб.

Горнодобывающая промышленность сопровождается ростом удельного веса открытого способа разработки полезных ископаемых, который имеет ряд преимуществ перед подземным способом, а именно: более высокая производительность труда, меньшая себестоимость и меньшие потери полезного ископаемого, лучшие и более безопасные условия работы.

Геомеханическое наблюдение за деформациями представляет собой процесс мониторинга и изучения деформаций, которые происходят в горных породах или грунтах под воздействием различных нагрузок. Это важная часть инженерной геологии и геотехники, которая помогает предотвратить разрушения сооружений и обеспечить безопасность строительства. Геомеханические наблюдения проводятся с использованием различных инструментов и технологий, таких как датчики деформации, наклонометры, геодезические приборы и другие. Результаты наблюдений позволяют специалистам принимать решения о дальнейших шагах при проектировании и строительстве объектов. При наблюдении за деформациями обычно ведется журнал и наблюдение ведется визуально и дается номер деформации. Перечисленными выше указанными предлагается использование дронов для безопасного ведения работ. Уклоны откосов в зонах деформации достигает более 60°, а высота может достигать 30 м, в конечном итоге это создает несколько препятствий для ведения более точного наблюдения.

Список использованной литературы:

1. Эргашев Р, Рашидов Д, Бердибай Сапаров, Бахтиёр Мелиев, Холбутаев Б., Гюльчехра Эргашева. Environmental aspects of operation of irrigation pumping stations in the context of climate change// E3S Web of Conferences 410, FORM-2023. 05007 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005007>
2. Khamzaev A.A., Mambetsheripova A., Arislanbek N. Thyristor-based control for high-power and high-voltage synchronous electric drives in ball mill operations/ E3S Web Conf. Volume 498, 2024/ III International Conference on Actual Problems of the Energy Complex: Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection (ICAPE2024) DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449801011>
3. Saparov B. B., Ibragimov J. Í. Numerical Analysis of Brake Performance in Passenger Cars//AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 08, 2023 ISSN (E): 2993-2637, www.grnjournal.us.
4. Хайруллоев Ш., Сметуллаев М. ПЕРЕРАБОТКА КВАРЦЕВОЙ ПЫЛИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ //Interpretation and researches. – 2024.
5. Siddikov, I. K., Abubakirov, A. B., Najimatdinov, Q. M., Bekimbetov, M. N., & Lezhnina, Y. A. (2023, July). Monitoring and control of single-phase and three-phase electric current of renewable power sources. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2526, No. 1). AIP Publishing.
6. Ниятбаев , А., & Ибрахимов , Д. (2024). НЕДОСТАТКИ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА И ИХ РЕШЕНИЯ. Interpretation and Researches. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1805>

7. Karamov A. et al. IN MINING ENTERPRISES RESEARCH ON THE STUDY OF GEOTECHNOLOGICAL PROCESSES //International Bulletin of Engineering and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 120-124.

8. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – Т. 4. – С. 64-70.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ НАСЫПНОГО ОТВАЛА

Хайруллоев Шахзод Шукрилло ўғли

преподаватель-стажер кафедры «Горное дело и технологии производства»

Нукусский горный институт, Каракалпакстан, город Нукус

sh_xayrulloev@nkski.uz

Жолдасбаева Айсулу Бахытбай кызы, Ёдгоров Лазизбек Эсон ўғли,

Искандаров Азизбек Бобокул ўғли

студенты Нукусского горного института

Каракалпакстан, город Нукус

Аннотация: Высота насыпного отвала - это вертикальное расстояние между наивысшей точкой насыпи и ее основанием. Обычно высота насыпного отвала определяется в процессе проектирования и строительства карьера, так как это важный параметр, который влияет на безопасность и стабильность отвала. Определение высоты насыпного отвала может проводиться с помощью различных инженерных методов и технологий, таких как геодезические измерения, лазерное сканирование и другие.

Ключевые слова: насып, эффективности производства, горнодобывающей отрасли, разработки, автоматизация, технологии.

Основные проблемы, с которыми сегодня горнодобывающие компании сталкиваются это недооцененные продукты, волатильность цен, рост себестоимости, окружающая среда вызовы, приостановка проектов, упадок глобальный спрос и растущие риски для здоровья и безопасности.

Отвал на карьере представляет собой накопление материала, который образуется в процессе добычи полезных ископаемых. Он может быть создан из отходов горной породы, песка, гравия и других материалов, которые не используются в производственных процессах. Отвалы часто располагаются рядом с карьером и могут иметь различные размеры и формы в зависимости от особенностей добычи и требований к рекультивации. Они играют важную роль в управлении отходами и рекультивации территории после завершения добычи.

1. Типы отвалов: Отвалы на карьерах могут быть различных типов, включая насыпные отвалы, грунтовые отвалы, отвалы из каменных отходов и другие в зависимости от типа добываемого материала и технологий добычи.

2. Управление отвалами: Эффективное управление отвалами на карьерах включает в себя мониторинг и контроль стабильности отвалов, регулярную инспекцию на предмет потенциальных опасностей, а также разработку планов рекультивации и восстановления после завершения эксплуатации карьера.

3. Экологическое воздействие: Несмотря на то, что отвалы играют важную роль в управлении отходами на карьерах, они могут представлять потенциальные риски для окружающей среды, такие как загрязнение почвы и воды, эрозия и разрушение экосистем. Поэтому важно внимательно контролировать и управлять отвалами, чтобы минимизировать их отрицательное воздействие.

4. Технологии рекультивации: После завершения эксплуатации карьера отвалы часто подвергаются рекультивации, т.е. возвращаются в состояние, пригодное для использования в